

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ“

ISSN 0025-1089

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ГОДИНА LXIX 2018

СКОПЈЕ
2018

Македонски јазик

ГОДИНА LXIX

Стр. 1-245

Скопје 2018

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

излегува еднаш годишно

Редакција:

Снежана Велковска (одговорен уредник)
Гоце Цветановски (заменик одговорен уредник)
Катица Топлиска-Евроска (секретар)
Елена Јованова-Грујовска
Еленка Стоевска-Денчова
Весна Миовска
Наталија Андријевска
Елена Верижникова (Русија)
Милан Михаљевиќ (Хрватска)
Вера Смоле (Словенија)
Ана Цихнерска (Полска)
Станислав Станковиќ (Србија)

Уредувачки одбор:

Кирил Конески
Коста Пеев
Трајко Стаматоски
Влоѓимјеж Пјанка (Полска)
Рина Усикова (Русија)
Виктор Фридман (САД)

Адреса:

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, п. фах 434
www.imj.ukim.edu.mk

број на жиро-сметка
40100-788-1242

Министерство за култура на
Република Македонија

Финансирано од Министерството за култура на Република Македонија

СОДРЖИНА

ПОВОДИ

- Елена Јованова-Грујовска
65 години Институт за македонски јазик 7
- Васил Дрвошанов
100 години од раѓањето на д-р Аритон Поповски..... 11
- Мери Јосифовска
По повод 75-годишнината од раѓањето на д-р Љубица Станковска . 15
- Лилјана Макаријоска
Кон седумдесетгодишнината од раѓањето
на д-р Стоја Поп-Атанасова..... 21
- Гоце Цветановски
По повод 60 години од раѓањето на проф. д-р Димитар Пандев..... 25
- Лилјана Макаријоска
Сеќавање на д-р Љупчо Митревски
(по повод петгодишнината од смртта)..... 37

СТАТИИ

- Хидајете Азизи
Сопствените имиња и членот 41
- Борче Арсов
Стилизацијата во насока кон повисок (библиски) стил во
Кониковското, Кулакиското и во Бобошчанското евангелие 51
- Даринка Маролова
Експликација во преводот од македонски на германски јазик 65
- Весна Миовска
Презимиња од сложенки со глагол и именка во основата..... 73
- Лилјана Митковска
Овде ми е убаво: Дативот за искажување состојби и ставови
во македонскиот јазик 79
- Марија Кусевска
Анализа на директните говорни чинови во македонскиот јазик 93 *
- Искра Пановска-Димкова
Примарни имперфективи со поголема склоност за врзување
со неактуелен контекст во македонскиот јазик 105
- Првослав Радић
Од српско-македонскиот суфиксен инвентар – Скица за
компаративна анализа 115

811.163.41'373.611:811.163.3'373.611

811.163.3'373.611:811.163.41'373.611

Изворен научен труд

Првослав Радић⁴⁵

ОД СРПСКО-МАКЕДОНСКИОТ СУФИКСЕН ИНВЕНТАР

Скица за компаративна анализа

Апстракт: Овој прилог претставува обид да се даде кратка компаративна анализа на српско-македонскиот суфиксен инвентар и да се анализираат главни сличности и разлики во зборообразувањето во овие два система. Се поаѓа од основната класификација на заедничките и разликувачките суфикси, а во рамките на потамошната класификација се вклучува и поделба на словенските и несловенските суфикси. Нема многу суфикси коишто остро и јасно ги поларизираат српскиот од македонскиот зборообразувачки систем, но и тоа главно е илустративно кога се зборува на дијалектолошки план. Од друга страна, српскиот и македонскиот литературен јазик, чиешто дијалектни бази меѓу себе се доста оддалечени, оставуваат впечатокот дека овие зборообразувачки системи се прилично различни.

Клучни зборови: српско-македонски суфиксен инвентар, компаративна анализа, семантички категории, дијалект, изоглоси, стандардизација, литературен јазик.

Увод

Српскиот и македонскиот јазик по многу основи се покажуваат денес како интересен лингвистичен полигон за разновидни истражувања кои може да дадат одговори на многу значајни прашања. Овој прилог претставува обид да се даде кратка компаративна анализа на српско-македонскиот суфиксен инвентар. Целта е да се анализираат главните сличности и разлики во зборообразувањето во овие два система, пред сè во репрезентативна смисла, низ претставување редица основни зборообразувачки типови. Во таа смисла се поаѓа од основната класификација на заедничките и разликувачките суфикси, иако оваа класификација се усложнува кога во неа ќе го вклучиме односот помеѓу дијалект и литературен јазик, што натаму бара потемелно вклучување на повеќе параметри (територијалното распростирање на суфиксот, неговата продуктивност, стилогеност итн.).⁴⁶ Во рамките на класификацијата, суфиксите понатаму се izdelуваат на словенски и несловенски, иако и тој критериум во некои случаи се покажува како недоволно стабилен, бидејќи за еден број суфикси во науката нема јасни одговори во врска со нивното потекло. Се зема симболичен број на суфиксите коишто ќе послужат за оваа анализа.

⁴⁵ Универзитет во Белград, Филолошки факултет, prvoslavr@yahoo.com

⁴⁶ Оттука, иако тоа не е секогаш најдобар пристап, во основната линија се потпирав на репрезентативноста којашто ни ја претставуваат српскиот и македонскиот литературен јазик, пред сè кога се зборува за диференцијалните суфикси (в. II).

I. Заеднички суфикси

Како словенските (и јужнословенските, балканословенските) јазици, српскиот и македонскиот јазик имаат, пред сè, голем број заеднички суфикси и, се разбира, дека тоа обично не претставува посебен истражувачки интерес. Од друга страна, привлекува внимание фактот дека во таа смисла српскиот и македонскиот (често и бугарскиот) се противставуваат понекогаш на другите словенски, па и јужнословенски јазици, или во извесна мерка се противставуваат и помеѓу себе, што секако предизвикува интерес.

1. Словенски суфикси

а) Во семантичката категорија *nomina agentis*, на пример, словенскиот суфикс *-ач* ја покажува големата продуктивност во источнојужнословенските јазици (македонскиот, бугарскиот), како и во српскиот јазик, на пример, срп. *ковач, ложач, чистџач* (Клајн 2003: 62), мак. *водач, кујувач, шџџач* (Конески 1981: 276). Б. Конески ја истакнува продуктивноста на овој суфикс „во јужнословенските јазици, посебно во македонскиот“ (Конески 1986: 208–209,⁴⁷ сп. Радева 1987: 12). Се чини дека српското дијалекатско рамниште покажува дека и српските говори коишто се наслонуваат на македонско-бугарскиот ареал го познаваат овој суфикс како изразито продуктивен, на пример диј. *локач, луџач* (Жугић 2005) : лит. *локало, луџалац / луџалица* (РМС); диј. *бежач, ваљач, скијач* (сп. *жмурач, кријач* во детска игра) (Стојановић 2010) : лит. *беџунац, ваљар, скијаши* (РМС), итн. Авторите и од српската и од македонската страна укажуваат не само на продуктивноста на овој суфикс во оваа семантичка категорија, туку и на фактот дека тој може да означува и предмет (во српскиот можеби и повеќе) со кој се врши одредено дејство (срп. *бројач, носач, управљач*; мак. *којач, ойреџач, ойрувач*) (Клајн 2003: 63, Радић 2018: 31; Конески 1981: 276). Од друга страна, одамна има индикации за слабеење на позициите на овој суфикс во дел од западословенските јазици (Леков 1958: 25).

б) Деминутивниот (и деминутивно-хипокористичниот) суфикс *-че* станал продуктивен пред сè во балканословенските говори. Во македонскиот и во бугарскиот јазик, како и во источниот дел од српските говори, се јавува како општ деминутивен суфикс кај именките од машки и женски род, па дури и во еден број именки од среден род. Покрај тоа, се јавува паралелно и во категоријата суштество и во категоријата предмети (срп. *унуче, кобилче, ѓовече; шањирче, кашиче, клуџче*; мак. *синче, женче, суџарче; дуканче, лединче, кандилче*, Радић 2018: 79–87).⁴⁸ За разлика од македонската (и бугарската) норма, српскиот литературен јазик сè уште не ги вклучува пошироко изведувањата коишто ѝ припаѓаат на категоријата предмети (сп. Клајн 2003: 204). Во некоја смисла, до оваа ситуација се доближува деминутивното *-е* кое е карактеристика на македонскиот, бугарскиот и српска дијалектна зона којашто непосредно се потпира на овој јазичен ареал (сп. срп. *вејре*,

⁴⁷ „Чести се новите изведувања со *-ач*: *раскажувач, избирач, џледач, известувач, ирејседавач*“ – забележува Конески (1986: 212).

⁴⁸ На истиот терен се јавува и варијантата *-иче*, иако српските говори се изделуваат по можноста образувањата да се градат и од именките од машки род (в. П.1а), со тенденцијата овој суфикс да се прошири и на именките од среден род (на пр. *џнездице*).

лисѝе, нокѝе, Жугић 2005; воле, зрозде, невестѝе, Стојановић 2010). Но, додека во македонскиот (и бугарскиот) овој суфикс се наоѓа како продуктивен и во инвентарот на литературниот јазик (сп. мак. воле, мосѝе, ѝрсѝе; моме, ноже, рече, Конески 1981: 290, сп. Радева 1987: 61–62), во српскиот литературен јазик тој е застапен само со неколку примери (сп. Клајн 2003: 73).⁴⁹

в) Во југоисточните србијански говори, како и во поширокиот балканословенски ареал, се јавува аугментативниот (и аугментативно-пејоративниот) суфикс –ишиѝе, и тоа како продуктивна зборообразувачка морфема која се јавува кај именки од сите родови, сп. *дегишиѝе, коњишиѝе, мајчишиѝе, ѝцеѝишиѝе* (Жугић 2005), *волишиѝе, времишиѝе, женишиѝе, крвишиѝе* (Стојановић 2010). Во српскиот литературен јазик овој суфикс се јавува „само у неколку речи: *месишиѝе, кучишиѝе, ѝсеѝишиѝе*“, каде се приклучува и *деришиѝе* (: деран), и секако *блаѝишиѝе* (Клајн 2003: 126). Во македонските граматика суфиксот –ишиѝе се наведува обично како прв аугментативен суфикс, со кој „се образуваат голем број аугментативни форми и тоа од именки од сите три рода“ (Кепески 1985: 104). Истакнувајќи дека ова е „најобичен“ аугментативен суфикс во македонскиот јазик, Б. Конески забележува дека во македонскиот овие образувања може да се градат и од лични имиња (на пр. *Сѝојанишиѝе*) (Конески 1981: 289).

2. Несловенски суфикси

а) Во групата несловенски суфикси⁵⁰ се издвојуваат, на пример, добро познати суфикси од турско потекло –чија / -ѝија во категорија *nomina agentis*, -лија во *nomina attributiva*, -л#к (-лук, -лак и др.) во *nomina abstracta* и –ана во *nomina loci*, коишто имаат голема употреба во српските и македонските говори. Иако порано се сметаше дека во македонскиот (како и во српскиот) „овие наставки не се употребуваат веќе за нови образувања“ (Конески 1981: 288), се покажа дека на балканословенскиот ареал тие се уште живи зборообразувачки морфеме, а во разговорниот јазик, и голема мера во жаргонот (сленгот), тие развиваат посебен стилско-семантичен потенцијал на широка основа од афирмативно до пејоративно.⁵¹ Така, иако и македонската и српската норма денес ја ограничуваат употребата на овие суфикси, тие се главно продуктивни средства, сп. срп. *виѝаминѝија, ѝѝуѝаѝија*, мак. *викенѝија, ѝолиѝикаѝија, суйѝерѝеналѝија* (в. Радић 2001: 25, 29); срп. *електѝириѝиѝеѝија, режимѝија, факулѝеѝиѝија* (Радић 2001: 45–46), мак. *дарѝија, деѝиѝиѝија* (РМЈ); срп. *бесѝирѝорлук, веѝиѝичлук, ѝокваренлук* (Радић 2001: 71),

⁴⁹ Токму таквите нерамнини можеме да забележиме и кај редица други суфикси, на пример, деминутивното -ле (сп. *козле, чукле*, Стојановић 2010; *козле, мажле, носле*, РМЈ, сп. Конески 1981: 291, Клајн 2003: 144–145), или деминутивното -#ѝ (мак. *веѝреѝ, лисѝеѝ, рачеѝ*, РМЈ, сп. Конески 1981: 290, 291), коешто во српскиот (во формата -(а)ѝ) веќе не е продуктивно (сп. Клајн 2003: 51).

⁵⁰ Не ги вклучувам тука интернационалните суфикси кои, секако, влегуваат во значаен корпус на заедничките српско-македонски зборообразувачки морфеме.

⁵¹ И самиот Конески во другите трудови ќе забележи дека овие суфикси станале продуктивни и во македонскиот современ јазик, иако новите образувања „носат призивок на подбивност, иронија и сл.“ (Конески 1986: 220).

мак. *војниклак*, *докѿорлак* (PMJ); срп. *бесједана*, *сељана* (Радић 2001: 85), мак. *дембелана* (PMJ).

Од морфемски аспект гледано, меѓу српскиот и македонскиот литературен јазик се бележи опозицијата на суфиксните форми *-лук* и *-лак*, додека на дијалектно рамниште има повеќе ваквите варијанти со тенденција на обопштување на еден од нив, на пример *-лок* пред сè во во западномакедонските говори, *-лак* во централномакедонските, *-лак* во источномакедонските. Последните две варијанти, освен на македонската територија, спорадично допираат на север во српската јазична територија, пред сè косовско-метохиска, јужноморавска и тимочка област (Радић 1995: 227–269).⁵²

б) Во глаголскиот систем на српскиот и на македонскиот јазик се издвојуваат глаголските суфикси од с-тип (на пр. *-иса*, *-оса*), од грчко (/ грчко-латинско) потекло (Радић 2018: 121–128), како и суфикс *-ира*, од латинско-германско потекло. Глаголските суфикси *-иса* и *-оса* се диференцираат по повеќе критериуми, пред сè по دو некаде различна семантика на изведениците (сп. срп.-мак. *инвенѿарисаѿи* / *инвенѿариса*, *оѿерисаѿи* / *оѿериса* во однос на формите коишто често означуваат внатрешен процес како во срп.-мак. *црвљосаѿи* / *црвроса*, *ѿравосаѿи* (метаф. 'дрогирати се марихуаном') / *ѿрвјоса*). Поред тоа, како што се гледа и во овие неколку примери, образувањата се разликуваат и по учеството на основите од различно потекло – во овие случаи *-иса* со основи-интернационализми (но каде може да учествуваат и грчки или турски основи⁵³), а *-оса* главно со домашни основи и, повеќе или помалку, во рамките на дијалектизмите. Северните и северозападните балканословенски домети на суфиксот *-оса* се наоѓаат во големиот дел на србијанските говори, пред се југоисточните („призренско-тимочки дијалекат“), централните („косовско-ресавски дијалекат“), али и источните и југоисточните говори на Црна Гора (како дел од „зетско-рашки дијалекат“), со тоа што во поодделните области таа станала продуктивна зборообразувачка морфема (Радић 2018: 121–128).⁵⁴ Сепак, за разлика од македонската норма (сп. Радић 2018: 145–149), српскиот литературен јазик е порестриктивен во врска со употребата на суфиксот *-оса* (в. Клајн 2003: 332).

Суфиксот *-ира* и во српскиот и во македонскиот јазик учествува во современата зборообразувачка норма, пред сè кај интернационализмите (пред сè од западноевропско потекло). Би се очекувало овој суфикс да биде позастапен во српската норма, посебно поради тоа што таа се потпира на западните српски говори,

⁵² Се разбира, во именската сфера се вклучуваат и други странски суфикси. Именскиот суфикс срп. *-аѿ* / мак. *-аѿи*, *-аѿи* кај антропонимите, на пр. срп. *Николаѿ*, *Мијалаѿко* (Skok: -аѿ), мак. *Димѿѿраѿи* / *Димѿѿраѿи* (Радић 2018: 67–78, Стаматоски 1990: 96, 123) по се изгледа е од грчко потекло. Меѓутоа, во врската со ситуацијата кај апелативите, српскиот и македонскиот сосема се разликуваат, бидејќи во македонскиот овој суфикс главно не се јавува.

⁵³ Така, на пр., варијантата *-гиса* (/ *-ѿгиса*), како турско-грчка морфемска контаминација, се јавува пред сè кај турцизмите (сп. срп.-мак. *бојаѿгисаѿи* / *бојаѿгиса*).

⁵⁴ Се чини дека тие факти досега не биле достапни до повеќемина истражувачи (сп. Марков 2009: 15, 18).

каде овој суфикс е и попродуктивен. Меѓутоа, суфиксот *-ира* денес е позастапен во македонската норма, од каде суфиксот *-иса* интензивно се повлекува од употребата кај интернационализмите (в. Марков 2009: 13–14).⁵⁵ Така, Б. Корубин истакнува разговорен карактер на формите *ојериса, дегенериса, наелектририса*, „паралелно со нормираното: оперира, концентрира, дегенерира, наелектризира итд.“, оценувајќи, сепак, дека во некои форми, као *карминиса, инвентариса*, овој суфикс е вообичаен (Корубин 1980: 296).

II. Диференцијални суфикси

Диференцијалните суфикси се јавуваат пред сè врз основа на припаѓање на српскиот и македонскиот јазик на различните јужнословенски јазични групи – на западнојужнословенската, каде припаѓа српскиот, и источнојужнословенската, каде се наоѓа македонскиот. Се разбира дека во таа смисла станува збор за словенски суфикси. Кога се зборува за диференцијалните но несловенските суфикси, пред сè може да се зборува за странските суфикси коишто се дел на поограничени врски помеѓу српскиот и соседните несловенски јазици, од една страна, и македонскиот и соседните несловенски јазици, од друга страна. За разлика од заедничките несловенски суфикси, кои имаат поширок ареал (в. I.2), кај несловенските диференцијални суфикси главно се работи за оние кои територијално се доста ограничени.

1. Словенски суфикси

а) Деминутивниот суфикс *-иќ* (*-ић* / *-ич*) се зема како особеност на српскиот (на пр. *зидић, ножић, ѝсић*) и другите западнојужнословенските јазици, додека тој не се јавува во македонскиот и во бугарскиот (Ивић 1985: 18). Овие изведувача се главно од именките од машки род. Бидејќи изоглите коишто ги делат источните од западните јужнословенски јазици проаѓаат низ северната Македонија (линијата Тетово – Скопје – Овче Поле, сп. Ивић 1985: 16, 18, 19), овој суфикс е застапен во извесна мерка и во тамошните српско-македонски преодни говори (на пр. *сесѝричик, ѝѝлик*, Видоески 1962: 133), но се чини, воопшто гледано, дека тој не е посебно продуктивен ни во србијанските јужноморавски говори. Суфиксот *-иќ* не се наоѓа во инвентарот на современиот македонски литературен јазик. Во источните српски говори токму овој суфикс најверојатно учествува во сложениот деминутивен суфикс *-иче* кај именките од машки род (на пр. *креветииче, ѝѝлииче, сѝѝиче*, Радић 2018: 89–105, в. фус. 4), којшто се јавува и на северот на Македонија (сп. *коиљиче, орличе, ѝѝлииче*, Видоески 1962: 132).⁵⁶

⁵⁵ Иако постари македонски граматички зборуваат за суфиксот *-ира* „во ново време“ (Конески 1986: 187, сп. „a number of new verbs“, Lunt 1952: 69), во македонскиот јазик во врска со овој суфикс денес се зборува веќе за „бројната група на глаголи од туѓо потекло“ (Конески 1981: 387). Во бугарскиот јазик кај интернационализмите овој суфикс во зборообразувачката норма е воопштен (Радева 1987: 132–134, Марков 2009: 13).

⁵⁶ Од друга страна, редица ваквите суфиксни контаминации се карактеристика на македонскиот јазик, како што е деминутивниот суфикс *-ичка* (*брадичка, ѝчеличка, ѝорбичка*, РМЈ).

б) Како типично западнојужнословенски суфиксни средства се земаат и некои други суфикси, како суфикс *-ока* (*-оћа* / *-оча*) од категорија *nomina abstracta* (срп. *вредноћа, самоћа, скупоћа*, Ивић 1985: 18), којшто исто така е застапен на северот на Македонија (на пр. *проситока, самока, слабока*, Видоески 1998: 67). Така, за македонскиот север Видоески бележи застапеност на конкурентите *-ошчија* и *-ока* во оваа семантичка категорија, сметајќи дека се обични, „може да се рече и пообични“ образувањата на *-ока* (Видоески 1962: 129).⁵⁷ Од друга страна, овде споменатиот суфикс *-ошчија* се зема како попродуктивен во појужните македонски говори (Исто),⁵⁸ па оттука влегува и во македонскиот литературен јазик (*скајошчија, слейошчија, шешкошчија*, Кепески 1985: 101, сп. Конески 1981: 281, Радева 1987: 70). Меѓутоа, слични образувања (на пр. *бедошчија, злагошчија*) се јавуваат и во југоисточните србијански говори (Радић 1995: 44–46).

в) Како карактеристиката на македонскиот терен се зема пејоративниот суфикс *-ла* за женски лица, кој се придава кон глаголскиот и именскиот дел и се јавува како во народните говори така во македонската зборообразувачка норма (на пр. *забла, мрзла*, Конески 1981: 291, сп. Радева 1987: 66). Сепак, тој се јавува и во југоисточните србијански говори, сп. *знигла, жмурла, зубла, кракла, смргла, ћорла* (Жугић 2005), *вшла, глупла, зологузла, сврцла, мушпа, скубла* (Стојановић 2010).⁵⁹ Овој суфикс не наоѓа место во српското нормативно зборообразување (сп. Клајн 2003).

2. Несловенски суфикси

а) Во источните србијански дијалекти, а во одредена мера и во другите области, се јавува именскиот суфикс *-(')ор*, којшто веројатно потекнува од романската множинска наставка *-ori / -uri* (в. Gămlulescu 1983: 94–95).⁶⁰ Се среќава во категорија *nomina collectiva*, понекогаш со експресивна, пред сè пејоративна конотација (*женишор, јаганчор, ирачор, Циѓањор*, Динић 2008). Суфиксот е застапен и во говорот на софиската област (*plevor, slamor, slivor*, Gămlulescu 1983: 94, Асенова 1989: 47). Суфиксот *-ор* од ова потекло и со ова значење не влегува во српскиот литературен јазик.

Во еден број српски разговорни именски образувања во категоријата *nomina attributiva* се среќава суфиксот *-ош* (на пр. *дошош, кицош, кракош, нашош*, сп.

⁵⁷ Автор истакнува дека се интересни и образувањата со именскиот суфикс *-ача* (*дебелача, лудача, ламњача*) „до толку што во другите наши говори денеска не се среќаваат“ (Видоески 1962: 128). Слично забележува и за суфиксот *-уља* (*маѓаруља, иобеѓуља, чейуља*, Исто: 126), па и *-оња* (*брадоња, носоња*, Исто: 132). (За македонските изоглоси на суфиксите *-ача, -оња* в. Видоески 1998: 88). Некои од овие суфикси (*-ик, -оња* и др.) беа пораспространети во Македонија во минатото (за северозападниот дел в. *Турски документи... 1976*).

⁵⁸ Суфиксот *-ошчија* секако претставува дел од богати словенско-грчки контаминации (сп. Mazon 1923: 57, Vaillant 1974: 719, Радић 2018: 24–26).

⁵⁹ Во машките корелативи обично се јавуваат различните суфикси во српскиот и македонскиот (сп. срп. *-ља, -ча, -ко*; мак. *-ло, -чо*).

⁶⁰ И во Метохија и југоисточната Ц. Гора може да се забележи овој суфикс во збирните именки, но малку е веројатно дека тој тука е од романско потекло (сп. Радић 2018: 11–12).

хумористичното *Далмош, Лалош*), којшто главно се врзува за унгарската суфиксна морфема *-os* (в. Skok: kika², Клајн 2003: 183–184, сп. Радић 2018: 12–13).

б) Типичен репрезентант на оваа група суфикси во македонскиот е деминутивно-хипокористичниот суфикс *-уле* од латинско потекло, којшто се јавува во западните македонски говори и се смета дека е „можеби пренесен од ароманскиот“ (Конески 1986: 217, сп. Koneski / Vidoeski / Jašar-Nasteva 1968: 522–523, Видоески 1998: 71, 84).⁶¹ Бидејќи се најде во говорите кои влегле во основата на македонскиот литературен јазик, овој суфикс е застапен и во современата зборобразувачка норма, и тоа кај именски основи од сите родови (на пр. *брајџуле, книжуле, дејџуле*, Конески 1981: 290, 291). И во РМЈ се бележи редица овие образувања (на пр. *брадуле, вреќуле, криџуле, сонџуле*).

По се изгледа, бугарските говори не го познаваат суфиксот *-уле* во оваа вредност, но некои периферни српски говори го имаат суфиксот во својот зборобразувачки систем. Така, во говорот на Свиница (Романија) може да се забележат токму ваквите деминутивно-хипокористични образувања (на пр. *куџуле, маџуле*, Томић 1984: 164, 170).⁶²

Заклучок

Иако сосема кус, и оваков преглед наметнува одредени заклучоци. Така, може да се констатира дека, по се изгледа, нема многу суфикси коишто остро и јасно ги поларизираат српскиот од македонскиот зборобразувачки систем,⁶³ а тоа главно е илустративно кога се зборува за дијалектолошкиот план, пред се во релацијата Србија – Македонија. Тоа е во согласност со антрополошката наука којашто нагласува некогашно постоење на посебната етничка група која се простирала „од Дунава, преку тимочке долине, јужноморавском долином и Повардарјем, све до Солуна“ (Вукановић 1974: 303).⁶⁴ Кога се зборува за појасната поларизација, тука главно се издвојуваат суфиксите коишто се конфронтираат од едната и од другата страна по должината на изоглосите коишто го делат јужнословенскиот ареал на источен и западен дел, на бугарско-македонски и српско-хрватско-словенечки (на пр. срп. *-uћ, -oћа* : повеќе мак. еквиваленти),⁶⁵ што јасно се одразува и во српската и

⁶¹ М. Павловиќ истакнува дека суфиксот *-уле* е „strukturni romanski uticaj iz jedne dalje perspektive, i svakako ne iz onog govora aromunskog tipa koji se perpetuirao u današnjem kruševskom govoru“ (Pavlović 1957: 96).

⁶² Дури и во српските говори на Ц. Гора ги бележиме ваквите траги, сп. *брајџоле / брајџуле*, каде се бележи дека „тако зове брат брата или сестра брата у љутњи, инату, шали или из милоште“ (РСАНУ, сп. Радић 2018: 26–28). Последен облик, под претпоставката дека содржи хипокористичната вредност, можеби укажува на старите српско-македонски јазични врски на правецот Ц. Гора – Западна Македонија, веќе регистрирани во лингвистиката (сп. Радић 1993: 115–120).

⁶³ Од друга страна, и во рамките на заедничкиот српско-македонски суфиксен инвентар, во низа детали (застапеност на зборобразувачки модели, нивната продуктивност итн.) се јавуваат одредени разлики.

⁶⁴ Таквата состојба добро се одразува и во областа на лексиката (в. на пр. Радић 1993).

⁶⁵ Српско-хрватско-словенечката внатрешна диференцијација ја согледувам во традицијата на Миклошич-Карацићевата лингвистичка теорија.

во македонската норма. Освен тоа, тука се наоѓаат и одделни суфикси, често потесно балканистички лоцирани, коишто се врзуваат главно за еден од јазиците, или српскиот или македонскиот (тука е на пр. репрезентативно мак. –*уле*).

Од друга страна, српскиот и македонскиот литературен јазик, чиешто дијалектни бази се доста оддалечени (за српскиот пред се Источна Херцеговина – Шумадија – Војводина; за македонскиот западните, поточно т. н. централните говори), оставаат впечаток дека овие збообразувачки системи се доста различни. Така, во оваа смисла, деминутивното –*е*, аугментативното –*ишѝе* или пејоративното –*ла* се зема за македонската, а не (и) за српската суфиксна морфема. При тоа, се чини дека нормативистите се резервирани кон тоа во нормативниот систем повеќе да ги вклучат суфиксите коишто му припаѓаат на дијалектно рамниште. На пример, во српскиот, редица суфикси од источните говори не се дел од суфиксната норма; глаголскиот суфикс –*оса* се јавува во сосема ретки примери, а деминутивното –*че* кај предметите се уште многу срамежливо влегува во нормата. Северномакедонското –*ока*, како и редица другите тамошни суфикси, во македонскиот литературен јазик го задржува статусот на дијалектизам кои што доаѓа од северните, српски краишта. Ваквите појави се доближуваат понекогаш до социолингвистички прашања. Веројатно од тој аспект денес може да се анализира и употребата на странските глаголски суфикси –*иса* и –*ира* во српскиот и во македонскиот.

Литература и извори

- Асенова, П. 1989: *Балканско езикознание. Основни проблеми на балканскиот езиков сџуз*, Наука и изкуство, Софија.
- Видоески, Б. 1962: *Кумановскиот џвор*, Институт за македонски јазик – Скопје, Посебни изданија, книга 3, Скопје.
- Видоески, Б. 1998: *Дијалектѝишѝе на македонскиот јазик, Том 1*, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
- Вукановић, Т. 1974: *Еѝноџенеза Јужних Словена*, Посебан отисак из Врањског гласника, књ. X, Врање.
- Динић, Ј. 2008: *Тимочки дијалектѝски речник*, Монографије, 4, Институт за српски језик САНУ, Београд.
- Жугић, Р. 2005: „Речник говора јабланичког краја“, *Срѝски дијалектѝолошки зборник*, ЛП, Београд, XLII–470.
- Ивић, П. 1985²: *Дијалектѝологија срѝскохрватѝскоѝ језика. Увод и шѝокавско наречје*, Матица српска, Нови Сад.
- Кепески, К. 1985⁷: *Грамаѝика на македонскиот лѝтературен јазик, За училишѝишѝа за средно образование* (ред. Рада Угринова-Скаловска), „Просветно дело“, Скопје.
- Клајн, И. 2003: *Творба речи у савременом срѝском језику. Друџи гео: Суфиксација и конверзија*, Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ – Матица српска, Београд – Нови Сад.
- Конески, Бл. 1981²: *Грамаѝика на македонскиот лѝтературен јазик*, Култура, Скопје.

- Конески, Бл. 1986: *Историја на македонскиот јазик*, Култура, Скопје.
- Корубин, Б. 1980: *Јазикот наш денешен (книга истреја)*, НИО „Студентски збор“, Скопје.
- Леков, Ив. 1958: *Словообразователни склонности на славјанските езици*, БАН – Институт за бугарски јазик, Софија.
- Марков, Б. 2009: „Глаголските суфикси –са, –иса и –оса во балканските словенски јазици“, *XXXV научна конференција на XLI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура* (Лингвистика), Скопје, 7–18.
- Радева, В. 1987: *Бугарското словообразување*, Универзитетско издателство „Климент Охридски“, Софија.
- Радић, П. 1993: „О српско-македонским лексичким паралелама. Дијалектолошки аспект“, *Јужнословенски филолог*, XLIX, Београд, 113–136.
- Радић, П. 1995: *Балканистичке појаве на плану суфиксације у македонском и српскохрватском језику*, Докторска дисертација (ракопис), Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Београд.
- Радић, П. 2001: *Турски суфикси у српском језику (са освртом на ситање у македонском и бугарском)*, Институт за српски јазик САНУ, Библиотека Јужнословенског филолога, 17, Београд.
- Радић, П. 2018: *Творба речи и миксологија. Прилози о суфиксацији у српском језику*, Друштво за српски јазик и књижевност Србије, Библиотека Књижевност и јазик, књ. 54, Београд.
- РМЈ: *Речник на македонскиот јазик (со српскохрватски толкувања)*, I–III, Институт за македонски јазик, Скопје 1961–1966.
- РМС: *Речник српскохрватскога књижевног језика*, 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
- РСАНУ: *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, 1–20, САНУ, Београд 1959–2018.
- Стаматоски, Т. 1990: *Македонска ономастика*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Стојановић, Р. 2010: „Црногравски речник“, *Српски дијалектолошки зборник*, LVII, Београд, 1–1060.
- Томић, М. 1984: „Говор Свиничана“, *Српски дијалектолошки зборник*, XXX, Београд, 7–265.
- Турски документи...* 1976: *Турски документи за историјата на македонскиот народ – Ойширни пописни дефтери од XV век (том III)*, Архив на Македонија, Скопје.
- Gărnulescu, D. 1983: *Influente românești în limbile slave de sud, I, Sîrbocroata*, Editura științifică și enciclopedică, București.
- Koneski B., Vidoeski B., Jašar-Nasteva O. 1968: „Distribution des balkanismes en macedonien“, *Actes du premier congres international des etudes balkaniques et sud-est Europeennes, VI*, Editions de l'Academie Bulgare des Sciences, Sofia, 517–546.

- Lunt, H. 1952: *A grammar of the Macedonian literary language*, Државно Книгоиздателство на НР Македонија, Скопје.
- Mazon, A. 1923: *Contes slaves de la Macedoine sud-occidentale. Etude linguistique, textes et traduction; netes de folklore*, Travaux publics par l' institut d' etudes slaves, I, Paris.
- Pavlović, M. 1957: „Romanskog tipa nastavak –ule u debarskom dijalektu“, *Slavistična revija*, X, Ljubljana, 94–101.
- Skok, P.: *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I–III, JAZU, Zagreb 1971–1973.
- Vaillant, A. 1974: *Grammaire comparee des langues slaves, Tome IV, La formation des noms*, Paris.

Summary

The paper seeks to offer a brief comparative analysis of the suffix inventory in the Serb and Macedonian languages, as well as to analyse the main similarities and differences in word formation (suffixation) in these two linguistic systems. The starting point for the analysis is the basic classification into shared and differential suffixes; further classification includes the division into Slavic and non-Slavic suffixes. There are not many suffixes that clearly and definitely distinguish the Serb word-formation system from its Macedonian counterpart (e.g. Serb. *-ić, -oća*, Maced. *-ule*), and this is mostly illustrative in the dialectological framework. On the other hand, the Serb and Macedonian literary languages, the dialect bases of which are rather dissimilar, leave the impression that the two word-formation systems are rather different.